

নীতিবীক্ষণ নিবন্ধ

বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উচ্চকক্ষ – সিনেট

ড. মামুন আল মোস্তফা

নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা | মে ২০২৬

নীতিবীক্ষণ নিবন্ধ | মে ২০২৬

বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উচ্চকক্ষ – সিনেট

ড. মামুন আল মোস্তফা

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চেয়ারম্যান, নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা-তথ্য

মামুন আল মোস্তফা, 'বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উচ্চকক্ষ – সিনেট', নীতিবীক্ষণ নিবন্ধ, মে ২০২৬, নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483252>

PolicyScope Essay | **May 2026**

Mamun Al Mostofa

Professor, Department of Political Science, University of Dhaka.

Chairman, PolicyScope Foundation.

Citation:

Mamun Al Mostofa, 'Senate – Upper Chamber based on proportional representation in the legislature of Bangladesh', *PolicyScope Essay*, May 2026 PolicyScope Foundation, Dhaka.

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483252>

সম্পাদকীয় নোট

বাংলাদেশের সংবিধান-সংস্কার আলোচনায় উচ্চকক্ষ বা সিনেট গঠনের প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্য হয়েছিল। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে তা কী সত্যিই আইনসভায় বহুমতের প্রতিনিধিত্ব, নীতি-পর্যালোচনা এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা বাড়াবে—এই প্রশ্ন আমাদের পুনর্বিবেচনা করা দরকার। কেননা, গণতন্ত্র ও সুশাসন কেবলই সাংবিধানিক কৌশলের বিষয় নয়; এগুলো একই সঙ্গে বিদ্যমান চর্চা এবং সংস্কৃতিরও প্রশ্ন।

নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশনের মে ২০২৬ সংখ্যার এই বিশেষ নিবন্ধে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা, তুলনামূলক অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সিনেটের ক্ষমতা-সীমা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির দাবি হলো: সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় বহুমতের উপস্থিতি বাড়াতে পারে, কিন্তু তা নিজে নিজে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা বা নীতি-বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে না। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সিনেট যদি সীমিত ক্ষমতার, দল-নির্ভর ও দুর্বল পর্যালোচনামূলক উচ্চকক্ষে পরিণত হয়, তবে তা গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের বদলে নতুন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি বহাল রেখে উচ্চকক্ষে নামমাত্র সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আনলে —

- প্রতিনিধিত্ব বাড়লেও জবাবদিহিতা বাড়বে—এমন নিশ্চয়তা নেই।
- সিনেটের ক্ষমতা সীমিত হলে আইন-পর্যালোচনা প্রতীকী হয়ে যেতে পারে।
- উন্মুক্ত তালিকা, বদ্ধ তালিকা, ভগ্নাংশের ভোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট—এসব বিষয়ে স্পষ্ট নকশা দরকার।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উচ্চকক্ষ – সিনেট

সংবিধান সংস্কার, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার প্রশ্ন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনামলে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশন বাংলাদেশের এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় পরিণত করার প্রস্তাব করে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এই প্রস্তাবটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে তোলা হয় এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, জাতীয় সংসদের পাশাপাশি ‘সিনেট’ নামে একটি উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। এর সদস্য হবেন ১০০ জন।^১ পরে তা জুলাই জাতীয় সনদেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সনদের একুশ নম্বর অনুচ্ছেদে সিনেট গঠন করার ব্যাপারে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) ভিন্নমত পোষণ করে। সিনেটের সদস্যগণ নিম্নকক্ষ (অর্থাৎ জাতীয় সংসদের) ‘নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার অনুপাতে’ নির্বাচিত হবেন – এই মর্মে বেশিরভাগ দল একমত হলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভিন্নমত পোষণ করে। উল্লেখ্য, বিরোধীদলে থাকাকালীন বিএনপি নেতৃত্ব যে ৩১-দফার বহল প্রচার করেছে তাতে উচ্চকক্ষ গঠন করার প্রতিশ্রুতি ছিল। দলটির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতাসীন হলে বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী – যেমন শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ – এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে আইনসভার উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে।^২ তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি এখন সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দলটি এখন সংবিধান সংশোধন করার প্রাথমিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছে। ক্ষমতাসীন দলটির চিফ হইপ নুরুল ইসলাম মনি আশা করছেন আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাস নাগাদ সংবিধান সংশোধনের কাজটি তঁরা সম্পন্ন করতে পারবেন।^৩ সংবিধান সংস্কার কমিশন সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অবলম্বনে উচ্চকক্ষ সিনেট গঠন করার প্রস্তাব করলেও সিনেট গঠনের নীতি ও প্রণালী এবং এর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা এখনও আলোচনায় আসেনি। অথচ অর্থবহ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠনের জন্য সে বিষয়গুলো অতীব জরুরি। সেই আলোচনাকে নতুন করে চাঙ্গা করাই এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কী তা সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করলেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নত হবে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। সবশেষে বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে উচ্চকক্ষ সিনেট গঠিত হলে সেই উচ্চকক্ষ আইন-প্রণয়নে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে কিংবা শাসনবিভাগকে কতটা জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই মোতাবেক, প্রথমেই আসে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কী?

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব: ধারণা ও উদাহরণ

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব: ধরা যাক, একটি নির্বাচনী এলাকায় এক লাখ ভোটার আছে। সেখানে ‘এ’ পার্টির আবুল পঞ্চাশ হাজার এক ভোট পেল, আর ‘বি’ পার্টির আবুল উনপঞ্চাশ হাজার নয়শ নিরানব্বাইটি ভোট পেলেন। বর্তমানে দেশে প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুযায়ী ‘এ’ পার্টির আবুল বিজয়ী হয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত নীতি বাস্তবায়ন করবেন। অন্যদিকে পরাজিত প্রার্থী ও তাঁর সমর্থিত নীতিগুলো অবাস্তবায়িত থাকবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট নির্বাচনে প্রায় ৫৬.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন; অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন ৪-দলীয় জোটের ভোট প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৪০.১৩ ভাগ ভোট আর বিজয়ী বিএনপি পেয়েছিল ৪০.৯৭ ভাগ। আর দুই নির্বাচনেই বিজয়ী পক্ষ দুই তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন লাভ করে। দুই নির্বাচনেই সারা দেশে দলগুলোর প্রাপ্ত মোট ভোট আর প্রাপ্ত আসনের মধ্যে ব্যবধান ছিল বিস্তর। একটি নির্বাচনী এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের আস্থা অর্জন করলে সেখানে তাকেই একমাত্র বিজয়ী হিসেবে গণ্য করার এই নীতি বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ অনেক দেশে আছে। একে বলে ‘উইনার টেইকস অল’ পদ্ধতি। এই নীতির কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আল গোর (৪৮.৪%) প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের (৪৭.৯%) চেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটারের ভোট পেয়েও পরাজিত হয়েছিলেন। বিষয়টার ন্যায্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রশ্নসাপেক্ষ। এমন আপাত অন্যায়তা বা অসামঞ্জস্যতা এড়ানোর লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ড তার গণতান্ত্রিক যাত্রার নব্বই বছর পর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন থেকে ১৯৯৬ সালে সরে গিয়ে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিকে বেছে নেয়। এ পদ্ধতিতে কোনো দল নির্বাচনে যত শতাংশ ভোট পাবে, আইনসভায় সেই দলকে মোটাদাগে তত শতাংশ আসন বরাদ্দ দেওয়া হবে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনে বৈচিত্র্য প্রচুর। এর অধীনে কত রকমভাবে নির্বাচন হতে পারে, কোনটার সুবিধা-অসুবিধা কী – এসব নিয়ে বিস্তর লেখা আছে।^৪ তাই সংখ্যানুপাতের নীতি প্রবর্তনের সঙ্গে গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক আছে কী-না সে বিষয়ে আমরা নজর দেবো।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের মান উন্নয়নে কতটুকু কার্যকর?

পৃথিবীর কমপক্ষে আটানব্বইটি দেশ কোনো না কেনোভাবে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আইন পরিষদ গঠিত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আইডিইএ) পৃথিবীর ১৭৩টি দেশের গণতন্ত্রের মানের একটি সূচক প্রকাশ করেছে ২০২৫ সালে। এই সূচক অনুযায়ী, পৃথিবীতে সবচাইতে গণতান্ত্রিক দশটি রাষ্ট্রের সবগুলোতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আছে।

সারণি ১: ২০২৫ সালে বিশ্বের সেরা দশ গণতন্ত্র

দেশ (অঞ্চল)	স্কোর	অবস্থান	পদ্ধতি
জার্মানি (ইউরোপ)	0.892	1	মিশ্র পদ্ধতি

ডেনমার্ক (ইউরোপ)	0.88	2	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
নরওয়ে (ইউরোপ)	0.878	3	বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি
কোস্টারিকা (আমেরিকা)	0.876	4	বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি
চিলি (আমেরিকা)	0.875	5	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
সুইডেন (ইউরোপ)	0.867	6	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
ফিনল্যান্ড (ইউরোপ)	0.86	7	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
নেদারল্যান্ড (ইউরোপ)	0.855	8	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
ইতালি (ইউরোপ)	0.855	8	বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি
এস্তোনিয়া (ইউরোপ)	0.854	10	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি

উৎস: Global State of Democracy Report 2025 এবং লেখকের সংকলন

আবার, একই সূচকে গণতান্ত্রিক চর্চা দিক থেকে একেবারে তলানির দিকে থাকা রাষ্ট্রগুলোর আইনসভাও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

সারণি ২: ২০২৫ সালে তলানিতে থাকা দশ গণতন্ত্র

দেশ (অঞ্চল)	স্কোর	অবস্থান	পদ্ধতি
বুরকিনা ফাসো (আফ্রিকা)	0.0	151	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
গিনি বিসাও (আফ্রিকা)	0.0	151	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
তাজিকিস্তান (এশিয়া)	0.252	145	মিশ্র পদ্ধতি
নিকারাগুয়া (আমেরিকা)	0.256	144	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
ইকুইটোরিয়াল গিনি (আফ্রিকা)	0.26	142	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
কম্বোডিয়া (এশিয়া)	0.267	140	বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি
রাশিয়া (ইউরোপ)	0.283	137	মিশ্র পদ্ধতি
উজবেকিস্তান (এশিয়া)	0.286	136	মিশ্র পদ্ধতি
বুরুন্ডি (আফ্রিকা)	0.311	132	উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতি
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (আফ্রিকা)	0.33	127	মিশ্র পদ্ধতি

উৎস: Global State of Democracy Report 2025 এবং লেখকের সংকলন

এই দু'টি সারণীভুক্ত সব রাষ্ট্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকলেও গণতান্ত্রিক চর্চায় এগিয়ে থাকা রাষ্ট্রগুলোর সবই ইউরোপে এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। অন্যদিকে তলানির দিকে থাকা রাষ্ট্রগুলো হয় আফ্রিকা নয়তো এশিয়াতে। গণতন্ত্রে পিছিয়ে থাকা, কিন্তু সামরিক শক্তিতে বলীয়ান, ইউরোপভুক্ত দেশ রাশিয়াতেও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান। তার মানে শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কোনো দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

“শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কোনো দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য যথেষ্ট নয়।”

মূল তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে

সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি ও সংখ্যানুপাতের নীতি – একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত।⁵ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচনে ধরেই নেওয়া হয়, বিজয়ী ব্যক্তি বা দল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম; তাদের স্বার্থ বা দাবি দাওয়াকে সমন্বিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও সক্ষম। এই ধারণা থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলো গড় (মেডিয়েন) ভোটারের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে চায়। ক্রমাগতই সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা বাংলাদেশে আমরা এমনটি দেখি। অন্যদিকে, অনেকের দৃষ্টিতে জনতা বা নির্বাচকমণ্ডলী একাট্টা (হোমেজেনাস) কোনো সত্ত্বা নয়; জনতার মাঝে বৈচিত্র্য আছে; সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ম্যাডেট পাওয়া একজন ব্যক্তি বা একটি দল সেই বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে ধারণ ও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বিভিন্ন স্বার্থের, মতাদর্শের বা পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অপেক্ষাকৃত গৌণ দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।⁶ তাই সংশ্লিষ্ট দলগুলোকে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার নীতিকে তাঁরা শ্রেয়তর মনে করেন। ফলে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে বেছে নেওয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সবচাইতে বড়/জনপ্রিয় দল হওয়ার তাড়না তুলনামূলকভাবে কম থাকে, কেননা সেখানে এক বা একাধিক প্রান্তিক গোষ্ঠীর ভোট আদায় করতে পারলেই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। তাই এসব দেশে বহু দলের বিকাশ ঘটে। দলগুলো তখন কাছাকাছি মতাদর্শের বা স্বার্থের অন্য দলের সঙ্গে ঐক্য (coalition) করে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তারপর সরকার গঠন করে। এমন সরকার সাধারণত স্বল্পায়ু হয়।

দুটি গণতান্ত্রিক দৃষ্টি

সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণা ধরে নেয় যে বিজয়ী দল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সংখ্যানুপাতিক দৃষ্টি ধরে নেয় যে সমাজ বৈচিত্র্যময়; তাই ভোটের অনুপাত অনুযায়ী বহুদলের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।

সংখ্যানুপাতিক নীতির ভালো-মন্দ

যুক্তরাজ্যের সাবেক উপনিবেশগুলো ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের নিম্নকক্ষ বা উচ্চকক্ষে এক ধরনের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু আছে।⁷ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক, আধা- বা উন-গণতান্ত্রিক দেশে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া সাপেক্ষে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার রীতি চালু আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাকী সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব থাকবে তা পৃথিবীর বেশিরভাগ রাষ্ট্র তাদের গণতন্ত্রের পথে যাত্রার শুরুরেই সিদ্ধান্ত নেয়। খুব কম রাষ্ট্রই পরে তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে অধিকতর ন্যায্য করার লক্ষ্যে যেসব রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সংখ্যানুপাতকে যুক্ত করেছিল তাদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড (১৯৯৬), লেসোথো (২০০২) এবং নেপাল (২০০৮) অন্যতম। ১৯৯৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড মাত্র তিন বছর একটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন করেছে। বাকী সময় coalition (বা ছোট দলের সাহায্যপুষ্ট হয়ে) সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। অন্যদিকে লেসোথোর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এখনও সন্তোষজনক নয়।⁸ আবার, সংখ্যানুপাতের নীতি পুরোপুরি বাতিল করে

সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিতে ফিরে আসার উদাহরণও আছে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে (দলের তৈরি করা তালিকা অনুসারে) নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। সে সময় চরমপন্থার উত্থান হলো আর দেখা গেলো নির্বাহী বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করতে পারছে না। পরে নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে এমনভাবে ডিজাইন করা হলো যাতে করে আইনসভায় স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। আবার, গ্রিসে ২০২০ সাল থেকে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে যে দল সবচাইতে বেশি আসন পাবে তাকে বোনাস হিসেবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশটি পর্যন্ত আসন দেওয়ার বিধান আছে যাতে নির্বাহী বিভাগের ‘শাসন করার যোগ্যতা’ বা **governability** তৈরি হয়।

তুলনামূলক শিক্ষা

নিউজিল্যান্ড PR যুক্ত করে প্রতিনিধিত্বকে প্রসারিত করেছে; ফ্রান্স Fourth Republic-এর অভিজ্ঞতার পর শাসনক্ষমতার স্থিতিশীলতার দিকে ফিরেছে; গ্রিস **governability** নিশ্চিত করতে বোনাস আসনের বিধান রেখেছে।

আমাদের পাশের দেশ নেপালে উদাহরণ টানা যেতে পারে। মাত্র এক দশক আগে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন করা নেপালের অভিজ্ঞতা কেমন? দেশটি ২০০৮ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট চৌদ্দ জন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে। ২০২৪ সালে এসে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আফসোস করে বলছেন – “এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নেপালের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েছে; স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে”।^৯ আমাদের অন্য প্রতিবেশি শ্রীলংকায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়েও সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারেনি; তারা তামিল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় বহুদলের ও বহুমতের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা যায়; নীতি ও আইন প্রণয়নে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ে। তবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তো শুধু নীতি প্রণয়ন করলেই চলবে না, সেই নীতির যথাযথ বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। ফ্রান্স, গ্রীস বা নেপালের উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি, নীতির বাস্তবায়নের জন্য স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার নিশ্চিতভাবেই সহায়ক।

“বহুমতের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু নীতি বাস্তবায়নের জন্য স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকারও দরকার।”

বাংলাদেশে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

২০২৪ সালের আগস্ট মাসের গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে। বর্তমানের এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের ব্যাপারে কমিশনের মূল্যায়ন ছিল:

“নির্বাচী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে।”

তাই কমিশন ‘সিনেট’ নামে একটি উচ্চকক্ষের প্রস্তাব হাজির করে। সিনেটে রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কোনো দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে এক শতাংশ ভোট পেলেই তারা সিনেটে আসন লাভের যোগ্য হবে। সিনেট সদস্যরা আইনের যাচাই-বাছাই করবেন এবং নির্বাচী ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁরা নিম্নকক্ষের এমপি সাহেবদের মতোই মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। তবে, কমিশনের ১৭ নম্বর সুপারিশ অনুযায়ী, সিনেট আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করতে পারবে না এবং কোনো বিল স্থায়ীভাবে (দুই মাসের বেশি) আটকাতে পারবে না। সিনেটে কোনো বিল দুই মাসের অধিক আটকে থাকলে তা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

এক শতাংশের সীমা

কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কোনো দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে এক শতাংশ ভোট পেলে সিনেটে আসনের যোগ্য হবে। কিন্তু ভগ্নাংশের ভোট, এক শতাংশের কম ভোট, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট কীভাবে গণনা হবে—এসব প্রশ্ন এখনো স্পষ্ট নয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে ইঞ্জিত আছে সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে যে তিনশতটি সংসদীয় আসন রয়েছে, সিনেট নির্বাচনে সেই নির্বাচনী এলাকাগুলোকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য পৃথক পৃথক আসন হিসেবে গণ্য করা হবে না। বরং সারা দেশকে একত্রে একটি নির্বাচনী এলাকা (বা **district**) হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আর সেই নির্বাচনী এলাকা থেকে মোট ভোটের শতকরা হিসাব অনুযায়ী দলগুলো সিনেট বা উচ্চকক্ষে আসন লাভ করবে। হিসাবটা সরলই বটে! যে আলোচনাটা এখন পর্যন্ত শুরু হলো হয়নি তা হলো — এমন পদ্ধতিতে সিনেটে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারদের কোনো প্রভাব থাকবে নাকী থাকবে না। উদাহরণ দেওয়া যাক। সনাতনী সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থায় সাধারণত দু’টি নিয়মে ভোটারদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমটিকে বলা হয় — উন্মুক্ত তালিকার সংখ্যানুপাত (বা **open-list**) আর অন্যটি হলো বন্ধ তালিকার সংখ্যানুপাত (বা **closed-list**)। উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতিতে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ভোটারদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। ভোটাররা তাদের পছন্দের দলের প্রার্থীদের মধ্যে ভোট দেবেন। তারপর ধরা যাক, কোনো দল দশ শতাংশ ভোট পেলে, তাহলে সেই দল উচ্চকক্ষের শতকরা দশ শতাংশ (মানে দশটি) আসন লাভ করবে। অর্থাৎ, প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে যে দশজন প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোটারদের ভোট পেয়েছেন তাঁরা সিনেটে আসন লাভ করবেন। অর্থাৎ উন্মুক্ত তালিকা পদ্ধতিতে, উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটারদের মতামত গুরুত্ব পাবে। অ্যদিকে, বন্ধ তালিকা পদ্ধতিতে, ভোটারদের সেই সুযোগ থাকবে না। ভোটাররা শুধুমাত্র তাদের পছন্দের দলকে ভোট দেবেন, প্রার্থীকে নয়। আর রাজনৈতিক দল যত শতাংশ ভোট পাবে, তার ভিত্তিতে ততজন সদস্যকে সিনেটে সদস্য হিসেবে পাঠাবেন। সঙ্গত কারণেই কথা ওঠবে যে, বাংলাদেশে যেখানে ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই দলের প্রতি ভীষণভাবে অনুগত থাকেন, সেখানে শুধু দলীয় মনোনয়নে কেউ যদি উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁরা দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে কতখানি ওঠতে পারবেন?

Open-list বনাম Closed-list

উন্মুক্ত তালিকায় ভোটাররা দলের ভেতর প্রার্থীর ক্রমকে প্রভাবিত করতে পারেন। বন্ধ তালিকায় ভোটাররা শুধু দলকে ভোট দেন; দল নিজেই ঠিক করে কোনো প্রার্থী আসন পাবেন।

- উন্মুক্ত তালিকা: ভোটারের প্রভাব বেশি।
- বন্ধ তালিকা: দলীয় নিয়ন্ত্রণ বেশি।
- বাংলাদেশে দলীয় আনুগত্যের প্রেক্ষাপটে এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আগে যেমনটা বলেছি, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাব: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল যদি শতকরা এক শতাংশ ভোট পায় তাহলে সেই দল উচ্চক্ষেত্র একটি আসনের দাবিদার হবে। এখন কথা হলো, এক শতাংশের কম যেসব দল ভোট পাবে, তাদের সম্মিলিত ভোটের পরিমাণ যদি এক শতাংশের বেশি হয় তাহলে সেই আসন(গুলো) কোনো দল পাবে? ধরা যাক, ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ — এই তিনটি দল মিলে ১.৫ শতাংশ ভোট পেল, তাহলে সেই মোতাবেক কেউ যদি নির্বাচিত না হন, তাহলে উচ্চক্ষেত্র তো একশত জন সদস্য যাবেন না, কম যাবেন। তাহলে এই ১.৫ শতাংশ ভোটের প্রতিনিধিত্ব কে বা কারা করবেন? আবার, কোনো দু’টি দল যদি যথাক্রমে ২.৫% ও ৪.৫% ভোট পায়, তাহলে সেই দলগুলো উচ্চক্ষেত্র কতগুলো আসন লাভের যোগ্য হবেন? সোজা কথায়, ভগ্নাংশের ভোটগুলোকে কিভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে কোনো আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ, প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে উচ্চক্ষত্র গঠনের আগে এই আলোচনা অতীব জরুরি।

ভগ্নাংশের ভোটের সমস্যা

১% threshold	০.৫% + ০.৫%	২.৫% ভোট	স্বতন্ত্র ভোট
আসনের যোগ্যতা	কার প্রতিনিধিত্ব?	২ না ৩ আসন?	মনোনয়ন কে দেবে?

আবার, জাতীয় সংসদে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচন না করে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়ে যদি এক বা একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ভোট যদি এক শতাংশের বেশি হয় — এবং হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল — তাহলে সেইসব ভোটের বিপরীতে কে বা কারা উচ্চক্ষত্র সিনেটের সদস্য মনোনয়ন দেবেন? স্বতন্ত্র-প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়া সংসদ সদস্যরা দেবেন? নাকী জাতীয় সংসদে আসন নিশ্চিত করা সবগুলো দল মিলেমিশে সেই আসনগুলো নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করে নেবেন? আর যদি তাই করেন তাহলে সেই সিদ্ধান্তের নৈতিক এবং আইনি ভিত্তিও যথাযথভাবে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। এবার প্রস্তাবিত উচ্চক্ষত্রের কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক।

প্রস্তাবিত সিনেটের কাজ

প্রস্তাবিত সিনেটের কাজ: কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট, সিনেট মাত্র তিনটি দায়িত্ব অর্ধবহুভাবে পালনে সক্ষম হবে: ক) সংবিধান সংশোধনে; খ) আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনে; এবং গ) রাষ্ট্রপতির অভির্শংসনের ক্ষেত্রে। এসব বিষয়ে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা বেশ তেতো। তারপরও সেগুলো আলোচনার টেবিলে নতুন করে আসা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সিনেটের কার্যক্ষেত্র

সংবিধান সংশোধন	চুক্তি অনুমোদন	রাষ্ট্রপতির অভির্শংসন
কঠোরতা বৃদ্ধি	সংসদীয় নজরদারি	উচ্চতর সম্মতি

প্রথমত, বিবেচনা-প্রসূত কিংবা জন-বান্ধব আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিলগুলোর অধিকতর যাচাই-বাছাই এবং পর্যালোচনা করবে সিনেট। কিন্তু যাচাই বাছাইয়ের যে সুযোগ জাতীয় সংসদে ছিল সেই সুযোগ কী আমাদের আইন-প্রণেতার অতীতে কাজে লাগিয়েছেন? সরলভাবে বলা যায়, লাগাননি। তাহলে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আগামীতে যঁরা সিনেট সদস্য হয়ে আসবেন তাঁরা হঠাৎ করেই সে চর্চা শুরু করতে পারবেন? সরকারি দল বা বিরোধী দল চাইলে সংসদীয় কাঠামোর বাইরেও আইন বা বিলের পর্যালোচনা করতে পারেন, অতীতেও কদাচিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, বিদেশী রাষ্ট্র, সংস্থা বা কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত সকল চুক্তিতে নিম্নকক্ষের পাশাপাশি উচ্চকক্ষেরও অনুমোদন লাগবে। মজার ব্যাপার হলো, অনুরূপ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে বলবৎ আছে।¹¹ সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুযায়ী, কোন অন্য দেশের সঙ্গে সম্পাদিত যে কোন চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করতে হবে; রাষ্ট্রপতি একে সংসদে পেশ করবেন। শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হওয়া গঙ্গা পানি-বন্টন চুক্তি ছাড়া অন্য কোনো চুক্তি আজ পর্যন্ত সংসদে উত্থাপিত হওয়ার নজির নেই।¹² প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কমপক্ষে ২৭টি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি বলবৎ আছে; কিন্তু এদের একটিও সংসদে আলোচনা বা অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হয়নি।¹³ মজার ব্যাপার হলো, ২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে কয়টি চুক্তি করেছে তার কোনো একটির ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়নি।¹⁴ তাহলে রাষ্ট্রপতি কিভাবে সেগুলোকে সংসদে উপস্থাপন করবেন? বিগত সরকারগুলোর নিয়মানুবর্তীতা যদি এমন হয়, তাহলে পরবর্তী সরকারও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন — অর্থাৎ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে পাশ কাটাবেন — এমন আশঙ্কা থাকেই। আর ভবিষ্যতের শাসন বিভাগ সংবিধানের নির্দেশনা মেনে বিদেশি চুক্তিগুলো সংসদ বা উচ্চকক্ষকে যদি অবহিত না করেন, তাহলে উচ্চকক্ষ কী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে? না পারবে না; কারণ, একে সে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সংসদীয় নজরদারি

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৫(ক) বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সংসদে পেশ করার সাংবিধানিক দিক নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তব চর্চায় সেই বাধ্যবাধকতা কতটা মানা হয়েছে—এই প্রশ্ন থেকেই প্রস্তাবিত সিনেটের কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের সংসদে আসন সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতি চালু আছে ১৯৭৩ সাল থেকে। নির্বাচিত এমপিদের মতো একই সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগে করা দল-মনোনীত এমপি সাহেবাবুন্দ অতীতে আইনের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় কিংবা নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি।

তাহলে সেই-একই দল-মনোনীত ব্যক্তিবর্গের আচরণ আগামীতে রাতারাতি পাল্টে যাবে কেন? তাছাড়া দলগুলো তাদেরকে কিভাবে মনোনয়ন দিয়েছিল তাও স্বচ্ছ নয়। জানা গেছে, রাজনৈতিক পরিচয়ের চাইতে আত্মীয়তার সূত্র অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেত। এত কিছু পরেও কমিশন আশাবাদ ব্যক্ত করে –

“এর ফলে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং আইন প্রণয়নসহ সকল বিষয়ে সীমিত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে নাগরিকদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্যানুগ নীতি প্রণয়নের জন্য সহায়ক হবে।”¹⁵

সবচেয়ে কটু কথাটা এক গল্প দিয়ে শুরু করি। আমার ছোটবেলার এক বন্ধুর বাবা ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। বড় বন্ধুটি যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হয়। পরে দেশে ফিরে গ্রামে গিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই আমেরিকা থেকে চলে আসলি কেন? জবাব পেলাম – আমেরিকায় ঘরের-বাইরের সব কাজ আমি নিজে করি। আর দেশে, আমার গোসল শেষে তিনটা লোক গামছা আর কাপড়-চোপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কেন ওখানে থাকবো? শেষে বললো, ‘দোস্ত! এমপি হুমু। এমপি হইলো জমিদার।’ শঙ্কা হয়, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের এই সিনেট আরও শখানেক ‘জমিদার’কে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি করবে।

“সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের এই সিনেট আরও শখানেক “জমিদার” তৈরি করবে—এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।”

প্রকৃতপক্ষে, সিনেটের কাজ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে সংবিধান-সংশোধন এবং রাষ্ট্রপতির অভিশংসনকে কঠোরতর করে তোলা। সংবিধান সংশোধন তো আর প্রতি ছয় মাসে বা এক বছরে হবে না। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন ঠেকানোর জন্য সিনেটের মতো একটি উচ্চ-মূল্যের অলংকারের প্রয়োজন নেই। ক্ষমতাসীন দল যদি দেখে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় ঐকমত্য ছাড়া সংবিধান সংশোধন সম্ভব হবে না, তাহলে তারা সংবিধানকে পরিবর্তন না করুক, পাশ কাটাতে তো পারবে। এমন উদাহরণ অনেক আছে।

তারপরও চ্যালেঞ্জ কোথায়?

যেসব দেশে দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়ে আসছে তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোও সেই পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ডিজাইন করা থাকে। ফলে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রবণতা থেকে যায়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা (institutional conservatism) তৈরি হয় যা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিকে ব্যাহত করতে পারে।¹⁶ ইউরোপে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া ঐকমত্যের গণতন্ত্র ও সরকারের কার্যক্রম সন্তোষজনক, অন্যদিকে আফ্রিকার দেশগুলোতে অনুরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকার

পরও কেনো সেখানকার গণতন্ত্র দুর্দশাগ্রস্ত। কারণ, এই ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো ঐকমত্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি (consensual political culture)¹⁷ তেমন সংস্কৃতির রাতারাতি বিকাশ এদেশে হবে এমন আশা নিছক দুরাশা। তাছাড়া, কার্যকর দল-ব্যবস্থার অনুপস্থিতিও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রতিবন্ধক হতে পারে।¹⁸

সতর্কতা: প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা

দীর্ঘদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার পদ্ধতিতে চলা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও সংসদীয় চর্চা একই নীতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে নতুন সংখ্যানুপাতিক প্রতিষ্ঠান আনলেও পুরোনো সংস্কৃতি তার কার্যকারিতা সীমিত করতে পারে।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সিনেট গঠন করতে আরও কী কী করতে হবে?

আমাদের সরকার এখনকার সংবিধান সংশোধনের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিরোধী দলকে সে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বানও জানিয়েছে। দেশে যদি উচ্চ-ক্ষেত্র সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে আরও অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন:

- ক) উচ্চ-ক্ষেত্র প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারদের কী কোনো ভূমিকা থাকবে (উন্মুক্ত-তালিকা বা open-list পদ্ধতির হবে)? নাকী প্রার্থীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোই চূড়ান্ত করবে (বন্ধ-তালিকা বা ক্লোজ-লিস্ট পদ্ধতির হবে)?¹⁹
- খ) উচ্চ-ক্ষেত্র সদস্য নির্বাচনের জন্য কী আলাদা ভোট হবে? নাকী দলগুলো তাদের নিম্নক্ষত্র নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতেই উচ্চক্ষেত্র আসন লাভ করবে?
- গ) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কী কোনো বোনাস আসন পাবে? অতিরিক্ত বা রেসিডিউ ভোটের জন্য অতিরিক্ত আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে দেওয়া হবে নাকী অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে?
- ঘ) উচ্চক্ষেত্র নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মগোষ্ঠী, পেশাজীবীদের জন্য কী কোনো আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে?

শেষ কথা

মোট কথা, প্রস্তাবিত উচ্চক্ষেত্র সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আমরা সংবিধান সংস্কারের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত যতটুকু সময় ও শ্রম খরচ করেছি তার থেকে অ-নে-ক বেশি সময়, শ্রম ও শক্তি বিনিয়োগ করার প্রস্তুতি রাখতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াটা শুরু হলো মাত্র। তবে, গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির গতিবিধি বিবেচনা করে কিছু বিষয়ে আগে ভাগেই আশঙ্কা ব্যক্ত করে রাখা সমীচীন বলে মনে করি। প্রথমত, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উচ্চক্ষত্র বা সিনেট গঠন করলেই সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে না, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও হবে না। দ্বিতীয়ত,

উচ্চকক্ষের এই সংখ্যানুপাত অর্থবহ নয়। নাম-মাত্র সংখ্যানুপাত। কারণ, (ক) অধিকতর শক্তিশালী নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি বহাল থাকবে। (খ) উচ্চকক্ষের ক্ষমতা অতি সীমিত – সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিনেটের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। (গ) এটি শুধু সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতির অভিঃসন ও বিদেশী চুক্তি অনুমোদনে করতে পারবে। বাংলাদেশের ‘দুস্পরিবর্তনীয়’ সংবিধানকে ‘অধিকতর দুস্পরিবর্তনীয়’ করবে ‘সংখ্যানুপাতের নীতিতে গঠিত হওয়া সিনেট। এবং সবশেষে, সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য, এই প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সিনেটের মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশে আরও একশ পাঁচজন ‘জমিদার’ তৈরির শঙ্কা রয়েছে। #

“প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সিনেটের মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশে আরও একশ পাঁচজন
“জমিদার” তৈরির শঙ্কা রয়েছে।”

নোট

1. Star Online Report, ‘Consensus Commission Decides Upper House to Have 100 Seats’, The Daily Star, 31 July 2025.
2. Bangladesh Nationalist Party, ‘31 Points: An Outline of the Structural Reforms of the State’, para. 6, 13 July 2023, <https://www.bnepbd.org/pdf/31%20Points%20English%202.5k.pdf>.
3. Sajjad Hossain, ‘Constitutional Amendment: BNP to Again Ask Opposition to Join Panel’, The Daily Star, 18 May 2026.
4. ACE Electoral Knowledge Network, ‘Electoral Systems’, <https://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/default> (প্রবেশ: ২৯ মে ২০২৬).
5. G. Bingham Powell, Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions (New Haven: Yale University Press, 2000), p. 5.
6. Powell, Elections as Instruments of Democracy, p. 7.
7. Electoral Reform Society, ‘How Many Countries Around the World Use Proportional Representation?’, <https://electoral-reform.org.uk/how-many-countries-around-the-world-use-proportional-representation/>.
8. বিশ্বব্যাংকের Global Political Stability index-এ লেসোথোর স্কোর -৩১; বিস্তারিত: [TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/](https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/).
9. ‘Experts and Leaders Call for Electoral Reforms to Strengthen Democracy’, The Kathmandu Post, 14 November 2024, <https://kathmandupost.com/national/2024/11/14/experts-and-leaders-call-for-electoral-reforms-to-strengthen-democracy/>; ‘Proportional Representation: An Analysis’, Onlinekhabar,

<https://english.onlinekhabar.com/proportional-representation-analysis.html>.

10. সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, পৃ. ৫১।
11. Suprobhat Paul, 'Transparency in the Domestic Approach to International Treaty: A Critical Review of the Constitutional Framework of Bangladesh', Jahangirnagar University Law Journal, vol. V (2017), pp. 47-64, at pp. 52-53.
12. Quazi Omar Foysal, 'Democratising Bangladesh's International Treaty Practice', New Age, 8 October 2024.
13. UNCTAD, 'International Investment Agreements Navigator: Bangladesh', <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/16/bangladesh>.
14. Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh, Statement/PR on LLDC3, 6 August 2025, https://nypm.mofa.gov.bd/en/site/page/2025_Statement_PR_LLDC3_06-August-1; 'Bangladesh Deposits Instrument of Ratification of BBNJ Agreement', The Daily Star, 25 September 2024, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/diplomacy/news/bangladesh-deposits-instrument-ratification-bbnj-agreement-3713516>.
15. সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, পৃ. ৫১।
16. Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven: Yale University Press, 2012 [1999]), p. 300.
17. Lijphart, Patterns of Democracy, p. 300.
18. Alan Wall, 'Open List Proportional Representation: The Good, the Bad and the Ugly', International IDEA, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/open-list-proportional-representation.pdf>.
19. Electoral Reform Society, 'What's the Difference between Open and Closed List Proportional Representation?', <https://electoral-reform.org.uk/whats-the-difference-between-open-and-closed-list-proportional-representation/>.

লেখক

লেখক পরিচিতি | ড. মামুন আল মোস্তফা

মামুন আল মোস্তফা একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক। তাঁর বিদ্যায়তনিক প্রশিক্ষণ লন্ডন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা ও গবেষণা-প্রশিক্ষণে তিনি যুক্ত।

নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশন

PolicyScope Foundation

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

নীতিবীক্ষণ ফাউন্ডেশন একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সাল থেকে সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও পত্র প্রকাশ করছে। নীতিবীক্ষণ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী সকলকে স্বাগত জানায়।

যোগাযোগ

মুঠোফোন: ০১৬১৩৫১৫১৪০

কক্ষ নং ৪৩৭, সামাজিক বিজ্ঞান অনুশদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Email: mamoonmostofa@gmail.com